

O'ZBEK ONOMASTIKASI MUAMMOLARINING O'RGANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882916>

Abatov Doston

Qarshi davlat universiteti tadqiqotchisi

O'zbek onomastikasi yoki nomshunosligi o'tgan asrning 60-yillaridan alohida ilmiy yo'nalish sifatida yuzaga keldi. O'zbek nomshunosligi o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab eng rivojlangan sohalaridan biriga aylandi. Ayniqsa, bu sohaning antroponimika, toponimika, etnonimika kabi bir qator sohalarida juda barakali ishlar amalga oshirildi. Masalan, o'zbek ismlari (antroponimlari) materiallari atroflicha to'plandi, bu borada to'rtta nomzodlik dissertatsiyasi (E.Begmatov,1965; G'.Sattorov,1990; S.Rahimov,1998; R.Xudoyberganov,2007) himoya qilindi, E.Begmatovning "Kishi nomlari imlosi" (1970), "O'zbek ismlari imlosi" (1972), "O'zbek ismlari" (1991), "O'zbek ismlari ma'nosi" (1998; 2004; 2010), "Ism chiroyi" (1994) nomli kitoblari nashr etildi.

Ayniqsa, o'zbek toponimikasi bo'yicha olib borilgan ishlarning samarasi salmoqli bo'ldi. Shu kunga qadar o'zbek toponimikasi bo'yicha 20 dan ortiq nomzodlik, uchta doktorlik (Z.Do'simov, S.Qorayev, T.Enazarov) ishi himoya qilindi. O'zbek toponimikasi bo'yicha himoya qilingan nomzodlik ishlarida Qashqadaryo viloyati toponimlari (T.Nafasov, T.Enazarov, O.Begimov), Surxondaryo viloyati toponimlari (Y.Xo'jamberdiyev, X.Xolmo'minov), Samarqand viloyati toponimlari (T.Rahmatov, N.Begaliyev, A.Turobov, S.Bo'riyev), Sirdaryo viloyati toponimlari (N.Mingboyev), Toshkent viloyati toponimlari (M.N.Ramazonova), Buxoro viloyati toponimlari (S.Nayimov, A.Aslonov), Navoiy viloyati toponimlari (O'.Oripov), Jizzax viloyati toponimlari (A.Zokirov), Farg'ona viloyati toponimlari (N.Oxunov, S.Gubayeva, J.Latipov), Xorazm viloyati toponimlari (Z.Do'simov, A.Otajonova, M.Tillayeva), Shimoliy o'zbek shevalari toponimiyasi (L.Karimova), Toshkent shahri topornimiyasi (Sh.Qodirova) tadqiq etildi.

O'zbek toponimikasi muammolari H.Hasanov, S.Qorayev, E.Begmatov, T.Nafasov kabi olimlarning ishlarida umumiy tarzda ham tahlil qilib berildi.

O'zbek tilining tarixiy toponimikasi va antroponimikasi bo'yicha mamlakatimizda ayrim ishlar qilinganini ham e'tirof etish kerak. Bu borada akademik B.Ahmedov, akademik A.Muhammadjonovning ayrim tarixiy toponimlarning etimologiyasiga doir kuzatishlarini ta'kidlash joiz deb o'ylaymiz⁷⁹. Shuningdek, Sh.Kamoliddinning O'rta

⁷⁹ Muhammadjonov A. "Turon" geonimi haqida // O'zbek tili va adabiyoti, 2007. № 2. – B. 12-16; Muhammadjonov A. Samarqandning tarixiy toponimlari // O'zbek tili va adabiyoti, 2007. № 4. – B. 37-42; Muhammadjonov A. Marg'ilon-Marg'inon nomining ma'nosi haqida // O'zbek tili va adabiyoti, 2007. № 5. – B. 39-42; Muhammadjonov A. Farg'ona nomining ma'nosiga doir // O'zbek tili va adabiyoti, 2007. № 6. – B. 7-12; Muhammadjonov A. "Quva" yoki "Qubo" toponimi va "Qubod" atamasining etimologik asoslari // O'zbek tili va adabiyoti, 2008. № 3. – B. 41-46 va boshqalar.

Osiyodagi qadimgi turkiy toponimiyaga oid ishlari, ayniqsa, diqqatga sazovordir⁸⁰. N.Husanovning XV asr yozma yodgorliklari tilida qo'llangan antroponimlar tadqiqiga bag'ishlangan ishi, Sh.Yoqubov va B.Bafoyevlarning Alisher Navoiy onomastikasi tadqiqiga bag'ishlangan tadqiqotlari, M.Turdibekovning Abulg'oziy Bahodirxonning "Shajarai turk" asari onomastikasiga bag'ishlangan tadqiqoti, I.Xudoynazarovning o'zbek folklori onomastikasiga bag'ishlangan tadqiqoti o'zbek nomshunosligida muhim ahamiyat kasb etdi⁸¹.

O'zbek nomshunoslari olib borgan keng ko'lamli tadqiqotlar keyingi yillarda o'zbek tilshunosligi sohasini bir qator monografiyalar (S.Qorayev, T.Nafasov, Z.Do'simov, L.Karimova, A.Turobov, N.Oxunov, N.Begaliyev, T.Enazarov, N.Husanov, S.Karimov, S.Bo'riyev), risolalar (S.Qorayev, E.Begmatov, N.Oxunov, T.Nafasov, T.Enazarov, B.Qilichev), izohli lug'atlar (S.Qorayev, E.Begmatov, Z.Do'simov, X.Egamov, B.O'rinboyev, T.Nafasov, V.Nafasova, O.Holiqov) hamda ko'p sonli ilmiy hamda ilmiy-ommabop maqolalar (S.Qorayev, E.Begmatov, T.Nafasov va boshqalar) bilan boyitdi⁸². Bu sohada, ayniqsa, T.Nafasov, Z.Do'simov, H.Hasanov, S.Qorayev, N.Oxunov, N.Xusanov, T.Enazarov, X.Doniyorov, A.Otajonova, B.O'rinboyev kabi olimlarning hissasi katta bo'ldi.

O'zbek nomshunosligining taraqqiyotida onomastikaga oid respublikamizning turli shaharlarida o'tkazilgan ilmiy-nazariy anjumanlarning o'rni katta bo'ldi. Masalan, 1974 yilda Buxoro shahrida "O'rta Osiyo onomastikasining dolzarb muammolari" mavzusida Butunittifoq ilmiy anjuman o'tkazilgan bo'lib, bu anjumanda juda ko'plab taniqli olimlar qatnashdilar. Jumladan, H.Berdiyev va B.Yo'ldoshev hamkorlikda bu anjumanda «O'zbek tilida frazeologizmlar tarkibida atoqli otlarning qo'llanilishi», R.Qo'ng'urov esa "Mushtum" satirik jurnalida okkazional ma'noli atoqli otlar" mavzusidagi ma'ruzalari bilan qatnashdilar. Xuddi shu yillari Samarqand davlat universitetida "Onomastika masalalari" nomi bilan bir necha ilmiy to'plam nashr etilgan⁸³ va bu sohada ilmiy-tadqiqotlar ko'lami ancha kengayganini kuzatamiz. B.Yo'ldoshevning e'tirof etishicha, Samarqandlik olimlar poetik onomastika yoki onomastik uslubiyat masalalari bilan maxsus shug'ullana boshlaganlar. Masalan, taniqli adabiyotshunos E.B.Magazannikning "Onomapoetika yoki adabiyotda gapiruvchi nomlar" nomli yirik monografiyasi Toshkentda nashr etilgan⁸⁴. Bu olimning

⁸⁰ Камолиддин Ш.С. Древнетюркская топонимия Средней Азии. – Ташкент: «Шарк», 2006. – 192 с. 16

⁸¹ Bunday asarlar ro'yxati haqida qarang: Begmatov E., Uluqov N. O'zbek onomastikasi. Bibliografik ko'rsatkich (XIX asr oxiridan – 2008 yilgacha e'lon qilingan ishlar olingan). – Namangan, 2008. – 168 b.

⁸² Bunday ishlar ro'yxati quyidagi ishda keltirilgan: Begmatov E., Uluqov N. O'zbek onomastikasi. Bibliografik ko'rsatkich (XIX asr oxiridan – 2008 yilgacha e'lon qilingan ishlar olingan). – Namangan, 2008. – B. 8-164.

⁸³ Вопросы ономастики. Сборник научных статей. Выпуск I. – Самарканд: издание СамГУ, 1971. – 150 с.; Вопросы ономастики. Сборник научных статей. Выпуск II. – Самарканд: издание СамГУ, 1975. – 95 с.; Вопросы ономастики. Сборник научных статей. Выпуск III. – Самарканд: издание СамГУ, 1976. – 170 с.

⁸⁴ Магазаник Э.Б. Ономапоэтика или «говорящие имена» в литературе. – Ташкент: Фан, 1978. – 148 с. 12

shogirdi Y.Po'latov esa shu sohada izlanishlar olib borib, badiiy matndagi nomlar tarjimasiga doir qiziqarli risola yaratdi. Keyinchalik I.Mirzayev badiiy tarjimada kishi ismlari va geografik nomlarning berilishiga doir ayrim kuzatish ishlari olib borgan.

XX asrning 80-90-yillarida Jizzax (1985), Guliston (1987), Qarshi (1989), Navoiy (1993; 1998) shaharlarida "O'zbekiston onomastikasi" deb nomlangan butunittifoq va respublika ilmiy-nazariy hamda ilmiy-amaliy anjumanlari o'tkazilgan, ularning materiallari alohida to'plamlar sifatida nashr etilgan. Xuddi shu yillardan boshlab O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat pedagogika universiteti, Samarqand davlat universiteti, Qarshi davlat universiteti, Buxoro davlat universiteti kabi oliy o'quv yurtlarida "Nomshunoslik masalalari", "O'zbekiston toponimikasi", "O'zbekiston onomastikasi", "O'zbek tili onomastikasi" muammolariga bag'ishlangan maxsus kurslar, ixtisoslik seminarlari o'qiladigan bo'ldi.

O'zbek nomshunosligida mavjud bo'lgan ishlarning aksariyatida ismlar, qisman laqab va taxalluslar, mikrotoponim va makrotoponimlar, etnonimlar tahlil qilingan, xolos.

Lekin o'zbek tilidagi atoqli otlarning ba'zi tiplari shu kunga qadar deyarli o'rganilgan emas yoki kam tahlil qilingan. Bunday masalalar qatoriga kosmonimlar (astronimlar), mifonimlar, ktematonimlar, agnonimlar, nekronimlar, geonimlar, gemeronimlar, dokumentonimlar, oronimlar, patronimlar, pereytonimlar, xromonimlar, geortonimlar, speleonimlar fitonimlar, ekklezionimlar, ergonimlar, xrematonimlar, badiiy onomastika, onomastik uslubiyat, laqab va taxalluslar, atoqli otlarning imlosi, onomastik birliklarning amaliy transkripsiyasi va transliteratsiyasi, nomshunoslikning amaliy va nazariy muammolari, jumladan, onomastik leksikografiya muammolari kiradi. Shuningdek, bu borada o'z tadqiqotini kutayotgan xalq poetik ijodi namunalari matnida qo'llanilgan atoqli otlar ham kiradi.